

TALABALARDA IJTIMOY KO‘NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Ro‘zmatova Maftuna Azizjon qizi

Qo‘qon DPI magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari, uning bosqichlari hususida ayrim fikr-mulohazalar bayon etilgan. Shuningdek maqolada, “ijtimoiylashuv”, “ijtimoiy ko‘nikma” tushunchalari adabiyotlar vositasida tahlil qilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Ijtimoiylashuv, ijtimoiy ko‘nikma, rivojlantirish, mahorat, jarayon, ma’naviyat, yuksalish.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ

Розматова Мафтуна Азизжон кизи.

магистрант Кокан ГПИ

Абстрактный. В данной статье представлены некоторые мнения о педагогических основах развития социальных навыков школьников и его этапах. Также в статье на основе литературы анализируются понятия «социализация» и «социальные навыки».

Ключевые слова. Социализация, социальные навыки, развитие, умение, процесс, духовность, рост.

PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS IN STUDENTS

Rozmatova Maftuna Azizjon kizi

master student of Kokan SPI

Abstract. This article presents some opinions on the pedagogical foundations of the development of social skills in students and its stages. Also, in the article, the concepts of "socialization" and "social skills" are analyzed by means of literature.

Keywords. Socialization, social skills, development, skill, process, spirituality, growth.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning tashabbuslari bilan yoshlarni ilm-fan, kasb-hunarga jalb qilish, ularni jamiyatimiz hayotiga moslashtirish, ijtimoiy hayotda o‘z o‘rnini topishlari masalalariga alohida e‘tibor qaratmoqdalar. Bu sohada yillar davomida e‘tibordan chetda qolib kelgan bo‘shliq hamda muammolar yechimi yuzasidan tegishli davlat organlari va jamoat tashkilotlari oldiga dolzarb vazifalarni qo‘yayotgani bejiz emas. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida “o‘quvchi-yoshlarda o‘qishga sog‘lom, kuchli va ta’sirchan intilishni shakllantirish hamda kasb tanlash, kasbiy o‘shini mustaqil rejalashtirish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish, o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan intilishlarini oshirish maqsadida hamda qiziqishlari va talablarini e‘tiborga olgan holda yuqori sinflarda majburiy va tanlov asosidagi fanlarni joriy qilish”[1] ta’lim tizimining ustivor yo‘nalishlari sifatida belgilab qo‘yilgan. Bu o‘z navbatida, talabalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, makzur jarayonning pedagogik imkoniyatlarini aniqlashtirish, talabalarda dars va darsdan tashqari jarayonlarda ta’lim olish, mustaqil o‘rganishga nisbatan ijobiy munosabatlarini shakllantirish alohida dolzarblik kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Maqolaning asosini tashkil etuvchi “Ijtimoiylashuv” va “Ijtimoiylashtirish” tushunchalari turli manbalarda turlicha sharxlanadi. Pedagogikaning izohli lug‘atida “ijtimoiylashuv” tushunchasi “biron-bir voqea-hodisa, shaxs yoki harakatning ijtimoiy mohiyat kasb etib, ko‘pchilikka daxldor bo‘lib, ijtimoiy munosabatlar mujassamiga aylanib borishini anglatadigan tushuncha”[2.B.84], “jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy-pedagogik tizim, ijtimoiy me‘yor va qadriyatlarni shaxs tomonidan

o‘zlashtirish jarayoni” sifatida talqin qilinadi. Ijtimoiylashtirish tushunchasi esa “subyektlarda yuksak ma’naviyat, madaniyat va ijodiy faoliyatni shakllantirishdan iborat bo‘lgan harakat” deb ta’riflanadi.[2.B.86]

Psixologik lug‘atlarda “ijtimoiylashuv” tushunchasi “inson tomonidan ijtimoiy tajribani egallash va hayot - faoliyat jarayonida uni faol tarzda o‘zlashtirish jarayoni” sifatida talqin qilinadi.[3.B.44] “Ijtimoiylashtirish” tushunchasi esa “sezgi organlarining ta’surot kuchiga moslashuvi natijasida muayyan sezgirlikning o‘zgarishi.Hayotning turli sharoitlariga shaxsning moslashuvi” deb ta’riflanadi.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “Ijtimoiylashtirish” tushunchasi “ijtimoiy tus olmoq, umumlashmoq”[4.B.178] deb ta’riflansa, “Ijtimoiylashuv” tushunchasi “jamiyat hayotiga moslashish, insonlarga yaqinlashish”[4.B.178] deb ta’riflanadi.

Tahlil va natijalar. Ijtimoiylashuv jarayoni va uning o‘ziga xos xususiyatlari falsafa, sotsiologiya, ijtimoiy psixologiya, pedagogika, tarix va etnografiya fanlari tomonidan o‘rganiladi. Ijtimoiylashuvning falsafiy talqiniga ijtimoiy psixologiya asoschisi G.Tard poydevor yaratgan. Shuningdek, ijtimoiylashuv muammolari Z.Freydning klassik psixoanalizida, interaksionizm, L.Vigotskiy va A.Leontev ijodida, T.Parsonsnings tarkibiy-funksional tahlilida tadqiq etilgan.

Ijtimoiylashuv jarayoni murakkab pedagogik-psixologik mexanizmga ega. Bu mexanizmning ruhiy, pedagogik va ijtimoiy-madaniy yo‘nalishlari mavjud. Ijtimoiylashuv jarayonining pedagogik-psixologik jihatlari shaxs tomonidan ma’lum ijtimoiy rollarning qabul qilinishi, o‘zlashtirilishida namoyon bo‘ladi. Uning pedagogik, ijtimoiy-madaniy jihati esa insonning til, san’at, din, va shu kabilar orqali madaniy qadriyatlarni o‘zlashtirishiga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonni qamrab oladi. Ijtimoiylashuv jarayoni o‘z bosqichlariga ega. Bu bosqichlarni aniqlashda turli yondashuvlar asos qilib olinadi.

Talabalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonlarni tashkil etishda ontogenetik, filogenetik yondashuvlarni inobatga olish zarur.

Ijtimoiylashuvning ijtimoiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

- 1) ijtimoiy-tarixiy jarayon subyektini shakllantiradi;

2) madaniyat va sivilizatsiya taraqqiyotida vorisiylkni ta’minlaydi;

3) shaxsni ijtimoiy muhitga moslashtirish orqali jamiyatning bir maromda taraqqiy etishiga zamin yaratadi.

Bugungi kunda ijtimoiylashuv muammolarini o’rganishda falsafiy, sotsiologik, ijtimoiy-psixologik va tarixiy-etnografik tahlil natijasida yaratilgan uslub va yondashuvlardan pedagogikada kompleks foydalanish tendentsiyasi vujudga kelmoqda.

Ijtimoiylashuv insonning madaniyat, kommunikatsiya ta’siri ostida shakllanish jarayonini ham anglatib, sub’ektlarning bir-birlari bilan muloqotga kirishishlarini ham anglatadi. Bu jarayon insonning butun umri bo’yi davom etadi. Ijtimoiylashuv masalalari bilan Z.Freyd va boshqa olimlar shug’ullanishgan. Z.Freyd bolaning rivojlanishidagi ayrim mexanizmlarga ahamiyat beradi. Uning ta’kidlashicha, bolaning kamol topishi, shaxs bo’lib shakllanishida ota-onalar bilan bo’ladigan munosabatlar muhimdir. J.Piaje shaxsning rivojlanishida ayrim davrlar bo’lishini tan oladi, lekin bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o’tishda ijtimoiy ta’sir muhim deb hisoblaydi. Uning ta’kidlashicha, shaxsning ayrim sxemalari kognitiv strukturalar orqali boshqarilgani uchun bolaning ijtimoiylashuv yuqorida ko’rsatilgan struktura, sxemalarga moslashadi, yangi tajribalar orqali «muvozanatlashadi».[5.B.232] T.Parsons, R.Beyla va Z.Freydlar ijtimoiy ta’sir va ijtimoiy sistema tushunchalaridan foydalanib, ijtimoiy obyektning ta’siri natijasida madaniyat elementlari, umumiy bilimlar, bilimdonlik, xulq yordamida shakllanishini ifodalab berganlar.[5.B.233] M.Mid va R.Benediktlar individ rivojlanishining turli davrlarida madaniyat, ota-onalarning ta’siri qandayligini tekshirib, har bir davr uchun alohida Ijtimoiylashuv to’g’ri kelishini ko’rsatganlar. Ijtimoiylashuv muammolariga, ayniqsa, psixiologiyada keng ahamiyat beriladi. Ayrim mualliflar fikricha, Ijtimoiylashuv faqat bolalik davrigagina xos bo’lmay, insonning butun hayoti davomida amalga oshadi. Ijtimoiylashuv ikkiyoqlama xarakterga ega bo’lgan jarayon bo’lib jamiyat taraqqiyotiga ham sezilarli ta’sir ko’rsatadi.

Ijtimoiylashtirish jarayoni besh bosqichni o’z ichiga oladi:

Birinchi bosqich – xatti-harakatlarning vujudga kelishi va anglanishi. Xatti-harakatlarning to’liq anglanishi harakat qanday vosita ta’sirida amalga oshganligini

anglash hamda mazkur harakatni amalga oshirish usullari va natijalarini oldindan aniqlash orqali belgilanadi.

Ikkinchi bosqich – ijtimoiy jarayonlarning qabul qilinishi bo‘lib, bu jarayon oilaviy munosabatlar asosida amalga oshirishni ifodalaydi. Bu bosqichda inson o‘zining axloqiy tamoyillari va qadriyatlarini tahlil etib, vujudga kelgan ehtiyoj, mayl, uning uchun qanchalar muhimligi va ularni qondirish zaruriyati va buning uchun insonlar bilan aloqaga kirishishi to‘g‘risida qaror qabul qiladi.

Uchinchi bosqich – bu ijtimoiylashuvning amalga oshirilish bosqichi bo‘lib, mazkur jarayonda vaziyatlarga ko‘ra jarayonlarning mazmuni o‘zgarishi mumkin.

To‘rtinchi bosqich – ijtimoiylashuvning mustahkamlanish bosqichi bo‘lib, bu bosqich natijasida ijtimoiylashuv xarakter belgisiga aylanadi.

Beshinchi bosqich – xatti-harakatlarning faollashuv jarayoni bo‘lib, mazkur jarayonda mustahkamlangan ijtimoiylashuvning ma’lum bir xususiyati anglangan va anglanmagan holatda yuzaga chiqadi.

Buyuk faylasuf Suqrot aytganidek, “Kimda istak bo‘lsa – yo‘lini qidiradi, kimda istak bo‘lmasa – sabab qidiradi”. [6.B.48]

Taklif va tavsiyalar. Talabalarda ishtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish maqsadida quyidagi vazifalarni amalga oshirish bizningcha maqsadga muvofiq:

respublikamiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmuni bilan talabalarni o‘z vaqtida xabardor etib borish;

yosh avlodning ma’naviy-ahloqiy tarbiyasida xalqning boy milliy, ma’naviy, tarixiy an’analariga, urf-odatlarini hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy pedagogik shakl va vositalaridan, jumladan, xalq pedagogikasi va ajdodlarimiz merosidan foydalanish;

muntazam ravishda ta’lim oluvchilarga mutaxassislar ishtirokida pedagogik-psixologik tushuncha, maslahatlar va ko‘rsatmalar berish;

talabalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda psixologlar bilan hamkorlik qilish;

talabalarning oliy ta’lim, mahalla, davlat va jamiyat oldidagi burchlarini to‘la ado etishlari uchun shaxs mas’uliyatini oshirish kabilar.

Xulosa. Shunday qilib, talabalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish jarayoni bir necha omillarga bog‘liq. Shuning uchun talabalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish quyidagi integrativ tashkil etuvchilar doirasida o‘rganish maqsadga muvofiq: pedagogning kasbiy-shaxsiy insonparvarlik sifatlarining talabalarning ma’naviy-axloqiy sifatlarining shakllanishi bilan o‘zaro aloqadorligida shakllanishi, talabalarning mos sifatlarining rivojlanish kompleksining dinamik tizimlarini ishlab chiqish.

Pedagogik, psixologik, falsafaga oid tadqiqotlardan ma’lumki, inson dunyoqarashining asosiy qismi ularning bolalik yoshlarida shakllanadi. Bola dunyoqarashining ma’naviy sifatlarining mazmunida estetik tasavvurlar muhim o‘rin tutadi. Shu bois, oilada bola tarbiyasi jamiyatning dolzarb ijtimoiy-pedagogik muammosi bo‘lib qolmoqda. Shuning uchun ham O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida oila masalasi alohida bob sifatida berilib, unda oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini ekanligi, u jamiyat va davlat muhofazasida bo‘lish huquqiga ega ekanligi (63-modda), shuningdek, ota-onalar o‘z farzandlarini tarbiyalashlari majburligi (64-modda) belgilab qo‘yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4312785>.
2. Pedagogikaning izohli lug‘ati. Toshkent.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” nashriyoti, 2015, 84-bet.
3. Psixologik atamalar lug‘ati. Andijon.: “Turon-zamin” nashriyoti, 2017, 41-bet.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Toshkent.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” nashriyoti, 2015, 178-bet
5. Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika. Darslik. Toshkent.: Alisher Navoiy nomidagi “O‘zbekiston milliy kutubhona” nashriyoti, 2009, 232-bet.
6. Hoshimov K., C.Ochil. O‘zbek pedagogikasi antologiyasi. O‘quv qo‘ll. I-jild. – T.: O‘qituvchi, 2010